

ATENÇÃO ONLINE DE UM PREPRINT SOBRE O USO DA HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO DA COVID-19

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
RESUMO EXPANDIDO

Eduardo Santos Rocha

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0002-3523-3408>

 erocha.eci@gmail.com

Ronaldo Ferreira de Araújo

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-0778-9561>

 ronaldo.araujo@ichca.ufal.br

Online attention of a preprint on the use of hydroxychloroquine in the treatment of covid-19

1 INTRODUÇÃO

A comunicação científica rápida, por meio de *preprints*, permite a disseminação ágil de descobertas essenciais para acelerar pesquisas e embasar decisões de saúde pública, sobretudo no contexto da pandemia de COVID-19. As comunidades de atenção *online* em torno de pesquisas científicas disponibilizadas em *preprint* vêm se configurando como importantes meios de interação entre o público e a comunidade científica nas mídias sociais. A partir do estudo dessas coletividades, é possível identificar grupos de interesse, temas debatidos e formas de apropriação e disseminação por parte dos interessados.

Diante disso, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: como *preprints* sobre a eficácia do uso de hidroxiclороquina no tratamento da COVID19 repercutiram junto à sociedade no microblog X (Twitter)? O presente estudo tem como objetivo investigar a atenção *online* recebida pelo *preprint* intitulado “*Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial* (Chen et al., 2020)¹”.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diante da pandemia que se instalou em 2020, a produção de pesquisas sobre o novo coronavírus tornou-se

¹ O referido estudo concluiu que entre os pacientes com COVID-19, o uso de hidroxiclороquina pode encurtar significativamente o tempo de recuperação clínica e promover a absorção de pneumonia.

a principal contribuição da ciência para o enfrentamento dessa doença, sobretudo na forma de comunicação rápida em formato de *preprints*. Entretanto, os compartilhamentos dessas pesquisas geraram um contingente de desinformação que se propagou rapidamente pelo X (Twitter).

De acordo com Café e Barboza (2001), os *preprints* são manuscritos que ainda não foram publicados, mas que estão em processo de revisão, aceite ou publicação. Entretanto, “ao aceitar ler um *preprint*, o leitor sabe que está acessando um conteúdo novo, mas não necessariamente aprovado pela comunidade científica” (Andrade, 2014, p. 5).

A pandemia transcorreu em um período em que houve incontáveis controvérsias sobre o melhor tratamento e combate à doença no Brasil, o que levou o país a enfrentar uma vasta disseminação de desinformações científicas (Araújo; Gontijo, 2025).

Nesse sentido, a análise dos compartilhamentos de pesquisas científicas em mídias sociais como o X (Twitter) pode contribuir para uma maior compreensão dos processos sociais envolvidos na interação entre sujeitos e informações da área da saúde (Araújo; Gontijo, 2025). Ademais, a soma dos seguidores desses usuários pode revelar o potencial de alcance destes compartilhamentos.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória que adota uma abordagem pautada nas análises de comunidades de atenção (Araújo, 2020) e adota uma única pesquisa como estudo de caso para compreender sua repercussão e seus grupos de interesse. Para a seleção do *preprint*, foi realizado o levantamento dos 55 *preprints* sobre COVID-19 com maior pontuação alométricas². As buscas foram realizadas na base *Dimensions* com a utilização dos descritores “COVID-19”, “Coronavirus” e “SARS-CoV-2”.

O *preprint* selecionado foi o de autoria de Chen *et al.* (2020) e para a levantamento dos dados referentes aos compartilhamentos no X (Twitter), foi utilizada a base de dados *Altmeter Explorer*.

² O *Altmeter Attention Score*, ou simplesmente pontuação alométrica, é uma contagem calculada automaticamente de toda a atenção *online* que um resultado de pesquisa recebeu e permite identificar quanto e que tipo de atenção foi dada (Altmeter, 2022).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O *preprint* de autoria de Chen *et al.* (2020) foi postado por 10.995 usuários do X (Twitter). Esse elevado número de compartilhamentos evidencia o interesse do público por pesquisas voltadas para o uso de hidroxicloroquina para o suposto tratamento para o novo coronavírus. O país que mais compartilhou o referido *preprint* foi a França, apresentando 2.075 compartilhamentos. No caso do Brasil, foi compartilhado 1.091 vezes, configurando-se como o segundo país com o maior número de compartilhamentos, conforme se verifica na Figura 1. O terceiro país que mais compartilhou o referido *preprint* foi os Estados Unidos, com 771 compartilhamentos.

Por se tratar de um estudo que investiga a eficácia do uso de hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, o referido estudo pode ter contribuído com a “onda” de desinformações que “inundou” o X (Twitter).

Figura 1: Total de compartilhamentos no Brasil do *preprint* de autoria de Chen *et al.* (2020)

Fonte: Altmetrica Explorer, 2025.

O *preprint* em análise obteve maior incidência de compartilhamentos em março de 2020. A concentração dos compartilhamentos nos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus pode ser entendida por se tratar de uma doença então desconhecida pela comunidade científica, bem como pela ausência de vacinas contra COVID-19 em meio a um número crescente de mortes em decorrência do vírus.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os compartilhamentos do *preprint* de autoria de Chen *et al.* (2020) pode ter contribuído para a disseminação de desinformação, já que afirmou ser a hidroxicloroquina uma droga eficiente no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.

Nesse sentido, estudos voltados para a análise alométrica de pesquisas científicas proporcionam um maior entendimento sobre o fenômeno da desinformação no X (Twitter), sobretudo a partir do entendimento de que as redes sociais se configuraram como um território de disputa de narrativas influenciando o debate público sobre a pandemia do novo coronavírus.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Viviane Toraci Alonso de. Política de comunicação científica em rede: repositórios institucionais como dispersão. **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, Brasília, v.6, p.1-16, 2014. Disponível em:

<https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/1836>. Acesso em: 20 jan. 2025.

ARAÚJO, Ronaldo Ferreira de; GONTIJO, Marília Catarina Andrade. O debate público sobre o distanciamento social no contexto da COVID-19: análise de uma comunidade de atenção no X (Twitter). **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 23, 2025. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8675743>. Acesso em: 20 jan. 2025.

ARAÚJO, Ronaldo Ferreira de. Communities of attention networks: introducing qualitative and conversational perspectives for altmetrics. **Scientometrics**, v. 124, p. 1-17, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2006.07937>. Acesso em: 27 mar. 2025.

CAFÉ, Lígia; BARBOZA, Elza Maria Ferraz. **Open Archives**. 2001.

CHEN, Zhaoweiet *al.* Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. **Medrxiv**, 2020. Disponível em:

<https://x.gd/b0LsN>. Acesso em: 27 mar. 2025.